

////////////////////

Don Ellis-William Friedkin

The French

Un Lincoln negro es, en cierto modo, la clave de la trama. De Marsella a Nueva York. Y después el viaje de vuelta, cuando el automóvil oculta ya la droga. Pero también es la prueba que verifica la intuición de "Popeye" Doyle, tantas veces desechada por sus superiores. Intenso relato que, enfatizado por la excelente música de Don Ellis, retrata las entrañas de un laberinto urbano impregnado por esa sensación de que el sueño americano se quedó para muchos en eso, en tan sólo un sueño.

Connection

////////////////////

The French Connection (Contra el imperio de la droga, 1971)

Tras un sólido bagaje televisivo, la discreción a la que parecía abocada la carrera cinematográfica de William Friedkin dio un giro insospechado cuando rodó *Contra el imperio de la droga* (1971), éxito incrementado al ser galardonada la cinta con dos Oscar, a la mejor película y al mejor director. Y aunque rodó otros notorios títulos como *El exorcista* (*The exorcist*, 1973) o *A la caza* (*Cruising*, 1980) lo cierto es que éstas no llegaron a la altura narrativa de aquélla.

Además, *The French Connection* pertenece a ese grupo de títulos, entre los que se halla también *Harry el sucio* (Don Siegel, 1971), que dieron un giro conceptual al

William Friedkin

thriller clásico a partir de la década de los setenta. Películas rodadas en escenarios tan sórdidos como reales, y en la que los transeúntes, sin advertirlo si quiera, se convierten en extras ocasionales. Films que en cierta manera retratan las sombras del sueño americano: los oscuros tugurios, las desoladoras estaciones suburbanas y calles en las que un *graffiti* sobre alguna que otra pared desconchada es la única nota de color entre edificios abandonados, podredumbre y cúmulos de basura. Y por las que deambulan seres marginales, inadaptados o simples perdedores que sobreviven a golpe de pequeños trapicheos. Entorno cuyo difuso límite está mucho más cercano a las zonas prósperas de lo que se

La otra cara de Nueva York

piensa, como atestiguan las imágenes del largometraje de Friedkin.

Pero también la representación de los propios arquetipos de los policías: indivi-

duos corrientes, con mal carácter, de aspecto desaliñado y desafiantes ante una anquilosada burocracia que tan sólo es capaz de crear más obstáculos. Seres por lo general solitarios y entregados a su oficio pues en ellos pervive aún el resquicio del cumplimiento de la ley. Aunque en muchas ocasiones los métodos empleados vayan más allá de la frontera legal.

MALAS CALLES...

En esta tesitura se mueve Jimmy "Popeye" Doyle (Gene Hackman), un policía cuya implicación en el trabajo llena hasta sus horas libres. Como ese día en el que, tras acabar la jornada laboral, percibe desde la barra de un bar y junto a su compañero Buddy Russo (Roy Scheider), la sospechosa generosidad que un individuo bien trajeado manifiesta a los acompañantes que

le rodean, algunos de ellos fichados por la policía. Deciden seguirle hasta que, al amanecer, averiguan que su nombre es Sal Boca (Tony Lo Bianco) y que regenta con su mujer un modesto bar, tapadera de negocios dudosos. Esos que llevarán a la pareja de policías hasta Alain Charnier (Fernando Rey), un elegante hombre de negocios marsellés dedicado al tráfico de estupefacientes, quien acabará convirtiéndose en la obsesiva presa de caza para Doyle.

The French Connection es la adaptación de la novela del periodista Robin Moore que se basó a su vez en un hecho verídico sucedido a principios de los años sesenta en la ciudad de Nueva York. Además, los personajes de Hackman y Scheider estaban inspirados en los dos policías que resolvieron aquel caso y cuyos nombres reales eran Eddie "Popeye" Egan y Sonny "Cludy"

Grosso, que gozaron de cierta popularidad en la época debido a ese asunto y a sus particulares métodos de investigación, como muestra el inicio de la película: camuflados uno como Santa Claus y otro como vendedor de un pequeño puesto de bocadillos, vigilan un local con la intención de capturar a un traficante.

Rodada cámara en mano y concebida a través de las estrategias del cine documental, el objetivo se convierte en testigo de las sucesivas actuaciones policiales. A veces desde cierta distancia, caso de la excelente secuencia del seguimiento a Charnier por las calles de Manhattan. Otras a modo de cámara oculta que se introduce en locales registrando una acción de requisamiento de droga, como esa que sirve de pretexto a "Popeye" para camuflar un encuentro con el soplón de turno. Trama, ▶

The French Connection (Contra el imperio de la droga, 1971)

► por otro lado, dotada de un vibrante ritmo gracias a un impecable montaje que alcanza niveles mayores en secuencias como la implacable persecución de “Popeye” tras un secuezo de Charnier, primero a pie y después en automóvil, bajo los pilares de acero que sostienen las vías por las que circula el metropolitano.

... PARA UNA BANDA SONORA

La banda sonora verifica una vez más la injusta penumbra en la que navega la figura de Don Ellis (1934-1978), uno de los experimentadores más originales de la escena jazzística americana. Un músico de impecable formación, pues a sus estudios en la Boston University se unió un sólido bagaje como miembro de diferentes big bands, entre ellas las de Charlie Barnett, Lionel Hampton o Woody Herman por citar alguna, además de sus colaboraciones en grabaciones de músicos de la talla de Charles Mingus o Eric Dolphy.

Su interés por otras músicas le llevó a crear en 1965 el Hindustani Jazz Sextet con Hari Har Rao en el sitar, aunque tampoco eludió otros itinerarios sonoros provenientes de la música sinfónica, el rock o la propia vanguardia. De hecho sus colaboraciones abarcan terrenos tan diferentes como la grabación, junto a Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York, de la pieza *Improvisations for Orchestra and Jazz Soloists* compuesta por Larry Austin⁽¹⁾, o su participación en *Absolutely Free* (1967) de Frank Zappa y sus Mothers of Invention.

Espíritu que se manifiesta en su trayectoria discográfica, desde sus primeros álbu-

mes en trío -*Out of Nowhere* (1961) con Steve Swallow y Paul Bley-, cuarteto -*How Times Passes* (1960) con Jaki Byard, Ron Carter y Charles Persip-, o quinteto -*New Ideas* (1961) de nuevo con Byard, Carter y Persip, o *Essence* (1962) en el que repite con Paul Bley y son secundados por Gary Peacock, Gene Stone y Nick Martinis-; hasta llegar a sus formaciones orquestales, *Live at Monterey* (1966), *Electric Bath* (1967), *Autumn* (1968) o *Don Ellis at Filmore* (1970), por citar alguno de los más destacados.

Sea como fuere, Ellis concibió para *The French Connection* una sorprendente partitura que puso de manifiesto su gran talento como compositor de bandas sonoras a pesar

de sus escasas incursiones en el terreno del cine⁽²⁾. Fragmentos armónicos que se integran a la perfección con los propios sonidos de la urbe creando un sinfín de texturas casi cercanas a las propuestas vanguardistas de John Cage. De ahí la dificultad de quienes han contemplado el film para recordarla. Pero una detenida escucha⁽³⁾ pondrá al descubierto la enorme riqueza de ideas que se agitaban en la cabeza de Ellis.

Estructuras salpicadas de free jazz, como cuando usa varios contrabajos que con arcos trazan notas alargadas que rozan el minimalismo en *Stalkin out Sal*, o casi hirientes subrayadas por los vientos en *The Shot*, o sobre los mismos, una melodía disonante trazada por la trompeta en los créditos fina-

The French Connection (Contra el imperio de la droga, 1971)

• FICHA TECNICA

Dirección:

William Friedkin

Producción:

Philip D'Antoni

Guión: Ernest Tidyman, a partir de la novela de Robin Moore

Fotografía: Owen Roizman

Música: Don Ellis

Montaje: Gerry Greenberg

• REPARTO

Gene Hackman

(Jimmy “Popeye” Doyle),

Roy Scheider (Buddy Russo), Fernando Rey (Alain Charnier), Tony Lo Bianco (Sal Bocca), Marcel Bozzuffi (Pierre Nicoli), Hill Hickman (Mulderig), Ann Rebbot (Marie Charnier), Harold Gary (Weinstock), Hedí Egan (Simonson), Frédéric de Pasquale (Deveraux).

les (*End Title*); o las notas estiradas de los metales, casi como gritos, en *Rocker Panels*; hasta melodías sostenidas en arquitecturas tradicionales, caso del sufriente *Popeye's Blues* con la trompeta como instrumento solista, al igual que las tituladas *Lincoln Blue* o *Chanier*; o *The Car*, en donde una estructura clásica orquestal es rota por arpegios aislados y disonantes de guitarra eléctrica. Además de otras piezas colindantes con el espíritu del rock pero sin abandonar la tesitura experimental, como sucede en *Hotel Chase*, *This Is it*, *Au revoir*, o el contundente *Main Theme* que acompaña a los créditos iniciales.

Tan sólo una muestra más de una carrera tan breve como intensa, que se quebró demasiado pronto a causa de un infarto. ●

NOTAS

⁽¹⁾ Incluida en un disco de difícil localización llamado *Leonard Bernstein Conducts Music for our Time* (1965), con Barre Phillips (b), Joe Cocuzzo (bat) y la Filarmónica de Nueva York, editado por el sello Columbia, con referencia MS6733. La grabación incluye otras piezas como *Atmospheres*, de Giorgi Ligeti, o *Out of "last pieces"* de Morton Feldman.

⁽²⁾ Ellis compuso escasas bandas sonoras para el cine, apenas una decena. Aparte de las dos para *The French Connection I y II*, puso música a *Los implacables*, *patrulla especial* (*The Seven up*, Philip

D'Antoni, 1973), otro notable policiaco cuyo reparto encabezaron Roy Scheider y Tony Lo Bianco; el resto de su filmografía son títulos más discretos como *Luna cero dos* (*Moon zero two*, Roy Ward Baker, 1969), *Kansas City Bomber* (Jerold Freeman, 1972) protagonizada por Raquel Welch; *Ruby* (Curtis Harrington, 1977) o *The Ransom* (Richard Compton, 1977).

⁽³⁾ Editada en CD en el sello FSM (Film Score Monthly). Esa misma casa ha publicado la música de *The French Connection II* (John Frankenheimer, 1975). Más información: www.filmscore-monthly.com.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

XIV JORNADAS DE JAZZ

POLITÉCNICA

Salón de Actos
de la ETSI de Industriales
C/ José Gutiérrez Abascal 2. Madrid

Jueves 7 de mayo de 2009 / 20:30 h
**LUCIANA SOUZA AND
ROMERO LUBAMBO: Brazilian Duos**
LUCIANA SOUZA, voz
ROMERO LUBAMBO, guitarra

Viernes 8 de mayo de 2009 / 20:30 h
TERENCE BLANCHARD
Presentación de su disco
"A Tale of God's Will (A Requiem for Katrina)"
TERENCE BLANCHARD, trompeta
WALTER SMITH, saxofón
FABIAN ALMAZAN, piano
DERRICK HODGE, contrabajo
KENDRICK SCOTT, batería

VENTA DE LOCALIDADES: A partir del 27 de abril en el edificio B del Rectorado de la UPM, P.º de Juan XXIII, 11. Planta Baja. Ciudad Universitaria. Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado. Unidad de Actividades Culturales. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00, por la tarde lunes y miércoles de 15:30 a 18:30 horas.

En la ETSI de Industriales: A partir del 27 de abril en la Asociación de Antiguos Alumnos. 3ª Planta (sobre la rotonda).

Día del concierto: En el mostrador habilitado al efecto, una hora antes del comienzo.

Precio por concierto: 9 €
Abono dos conciertos: 15 €

Con la colaboración de:

Bajo el patrocinio de:

